

The value and efficiency of clay in industries and identification of materials science

Mohammad Erfan Zakariaei,¹ - Afshin Shaham,²

1-Student of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
mohammaderfanzakariaei@gmail.com

2-Faculty Member, Islamic Azad University, South Tehran Branch. satrn1382@gmail.com

Abstract:

Clays and their compounds, which have attracted the attention of various countries in recent years, were also used by our ancestors in various limited cases thousands of years ago. Clays, which are formed from the long-term erosion of mineral rocks and contain amounts of silicon and aluminum, have emerged from the weathering of rocks such as granite and feldspar, which have different types and sizes, which are composed of a structure with the components of this soil, whose positive capacities cause it to absorb more cations, which in addition to calcium, potassium, magnesium and water cations, can also absorb glycerin and fat, which is one of the most important characteristics of clay minerals. Also, the most important clay minerals, which are kaolinite and refractory, are most widely used in various industries, the most important of which is its ability to withstand temperatures of 152 degrees Celsius. Clays have left behind a brilliant record in important industries, including medicine, construction, steelmaking, and the military, the most important of which include the manufacture of face masks in the medical industry, the manufacture of standard and refractory bricks in the construction industry, the manufacture of active armor and (spinel) in the military industry, and the bonding of iron ore balls for mines and underground facilities in the steelmaking industry. Different people in different countries have achieved interesting things by combining clay minerals with industry, and with the advancement of science and better identification of this God-given material, it is possible to achieve prosperity in related industries, just as this God-given material has passed its test from ancient times to the present day, and in the future, with better identification and integration of it with modern technology, extraordinary things can be achieved in terms of progress. Surely, any country that seeks these precious compounds sooner and with regard to the increasing threats and demands can lead to the success and self-sufficiency of its country in various fields. We hope that our beloved country will also take important and effective steps towards the progress and self-sufficiency of this land, considering this God-given science.

Keywords: Clay compounds; Industries; Erosion; Constituent structure; Spinel; Kaolinite; Conners; Cations

ارزش و کارایی خاک رس در صنایع و شناسایی علم مواد

محمد عرفان ذکریایی

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mohammaderfanzakariai@gmail.com

افشین شهام

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

satrn1382@gmail.com

چکیده:

رس ها و ترکیبات آن که در سال های اخیر مورد توجه کشور های مختلفی قرار گرفته در هزاران سال قبل نیز توسط نیاکان ما به صورت محدود در موارد گوناگون استفاده می شده ، رس ها که از فرسایش بلند مدت سنگ های معدنی به وجود می آیند و دارای مقادیر سیلیسیوم و آلومینیوم هستند از هوازگی سنگ هایی همانند گرانیت و فلدسپار پدید آمده است که دارای انواع مختلف و اندازه های مختلفی هستند که از یک ساختمانی با اجزای تشکیل دهنده این خاک تشکیل شده است که ظرفیت های مثبت آن باعث می شود که کاتیون های بیشتری را جذب کند که علاوه بر کاتیون های کلسیم ، پتاسیم ، منیزیم و آب ، گلیسیرین و چربی را نیز می تواند جذب کند که از مهم ترین ویژگی کانی های رسی است . همچنین مهم ترین کانی های رسی که کائولینینی و نسوز هستند بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارند که از مهم ترین ویژگی آن تحمل ۱۵۲ درجه سلسیوس دما است . رس ها در صنایع های مهم از جمله پزشکی ، ساختمان سازی ، فولاد سازی و نظامی کارنامه های درخشانی از خود به جا گذاشته که از مهم ترین آن می توان به ساخت ماسک های پوششی در صنعت پزشکی ، ساخت آجر های استاندارد و نسوز در صنعت ساختمان سازی و ساخت زره های فعال و (اسپینل) در صنعت نظامی و اتصال گلوله های سنگ آهن برای معادن و تاسیسات زیرزمینی در صنایع فولاد سازی اشاره کرد . افراد مختلف در کشور های مختلف از تلفیق کانی های رسی با صنعت به موارد جالبی دست یافتند که با پیشرفت علم و شناسایی بهتر این ماده خدادادی می توان به شکوفایی در صنعت های ذی ربط دست یافت همانگونه که از دیرباز تا به امروز این ماده خدادادی امتحان خود را پس داده و در آینده نیز با شناخت بهتر و تلفیق آن با تکنولوژی روز می توان به موارد خارق العاده در جهت پیشرفت دست پیدا کرد ، مطمئنا هر کشوری که زودتر و با توجه به تهدیدات و خواسته های روز افزون به دنبال این ترکیبات گران بها برود می تواند باعث موفقیت و خود کفایی کشور خود در زمینه های مختلف شود . امیدواریم کشور عزیزمان نیز با توجه به این علم خدادادی در جهت پیشرفت و خودکفایی این سرزمین قدم هایی مهم و تاثیر گذار بردارد .

کلمات کلیدی: ترکیبات رسی؛ صنایع؛ فرسایش؛ ساختمان تشکیل دهنده؛ اسپینل؛ کائولینیتی؛ کانرها؛ کاتیون ها

۱. مقدمه:

خاک رس از دوران پارینه سنگی فوقانی توسط انسان به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار می گرفته است و سرامیک های سفالی گسترده ترین کاربرد خاک رس در دوران باستان بوده است. قدیمی ترین اشیاء سرامیکی سفالی که تا کنون یافت شده است در ژاپن بوده است متعلق به دوران جومون و عصر پارینه سنگی است از آن زمان استفاده از خاک رس برای ساخت سرامیک (کانرته طور گسترده از سال ۲۰۰۳) به طور قابل توجهی افزایش یافته است و کاربرد های بیشتری پیدا کرده، در طول این سال ها در صنایع مختلف پیدا کرده است و بیشترین استفاده در صنایع پزشکی بوده است.

۲. پژوهش:

در طبقه بندی خاک ها، رس در گروه ریزدانه قرار می گیرد ذرات رس معمولاً با اندازه ۰/۰۰۲ تا ۰/۰۰۵ میلی متر نیز رس تعریف می شوند.

رس یا همان خاک رس از فرسایش بلند مدت سنگ های معدنی به وجود می آید و در ترکیب خود دارای مقادیر بسیاری از سیلیسیم و آلومینیوم است، این خاک از هوا زدگی سنگ هایی همانند گرانیت و فلدسپار پدید آمده.

اجزای ساختمانی این خاک از چهار لایه تشکیل شده است و شامل انواع مختلفی همچون خاک کائولینیتی و نسوز، رس معماری یا همان خاک رس و بنتونیتی می شود، این خاک در مناطق گرم و مرطوب حتی در اعماق ۵ تا ۲۵ متری درون سیستم خاک استخراج می شود، که در همین مرحله با اجزای تشکیل دهنده این خاک (ساختمان تشکیل دهنده کانی های خاک رس) برخورد می کنیم که به آن اشاره شده می توان به لایه ای متشکل از چهار وجهی های (تتراهدرال ها) Si_2O_5 که در این لایه هر چهار وجهی با چهار وجهی مجاور خود سه اتم اکسیژن به اشتراک گذاشته است، Si_2O_5 واحد پایه محسوب می شوند، اما Al می تواند جانشین نصف اتم های Si شود. لایه تشکیل شده از Al در موقعیت اکتا هدرال که در عمل بین دولایه از یون های O/OH قرار می گیرند و عنصرهایی مانند Mg و Fe ممکن است جانشین Al شود.

گیسیست یا همان آلومینیوم هیدرو اسید $(Al(OH)_3)$ که دارای طبیعت آموتر است و روسیت $Mg(OH)_2$ نیز جزو قسمت های تشکیل دهنده آن هستند.

در خاک رس تبادل یونی نیز انجام می گیرد به این صورت که کلئوئید رس (کلئوئید ها همان ذرات ریزی هستند که در سطح خود دارای بار منفی هستند و قادرند کاتیون های مثبت را به سمت خود بکشانند یا آن را تعویض کنند) در محیط مایع می تواند کاتیون های آن محیط به خود جذب کند و تبادل یونی در رس های مختلف، متفاوت است هر اندازه این خاک ویژگی اسیدی بیشتری داشته باشد یعنی ظرفیت های مثبت آن یون بیشتر و کاتیون های بیشتری را جذب می کند و علاوه بر کاتیون های کلسیم، پتاسیم، منیزیم، سدیم، آب، گلیسرین و چربی ها را هم جذب می کند در بخش انواع کانی های رس که انواع مختلفی دارند.

۳. روش شناسی :

۱- رس های کائولینیتی و نسوز : این دسته دمای زیر ۱۵۲۰ درجه سلسیوس را تحمل کرده و تغییر فاز نمی دهد ، کائولینیت ، هالوژیت ، پیروفیلیت ، دیکیت و ناکریت جزو این دسته هستند .

۲- رس معمولی یا همان خاک رس : دارای دانه های ریزی هستند و ویژگی شکل پذیری خوبی برای ساخت قالب دارد . کانی های رسی ، کائولین (خاک چینی) ، بعضی کانی های کوارتز ، کلسیت ، میکا و آلومیناز این گروه هستند این نوع خاک در آجرسازی کاربرد دارد .

۳- رس های بنتونیتی : این نوع از رس دارای شکل پذیری ، چسبندگی و جذب آب بالا است و هنگام جذب آب وزن آن چند برابر می شود که در صنعت سرامیک سازی از آن استفاده می شود . بنتونیت (گل سر شوی) در این دسته قرار دارد که از تجزیه خاکستر آتشفشانی در مناطق شور و باتلاقی به وجود می آید و هرچه از آتشفشان فاصله بگیریم ضخامت بنتونیت کمتر می شود .

پوکه معدنی و گل آخرا یا شن گل رس دار نیز در انواع این خاک قرار می گیرد .

خاک رس تنوع رنگ های مختلف را نیز داراست این نوع از خاک دارای رنگ های مختلفی است که از سفید تا رنگ مایل به خاکستری و از قهوه ای تا نارنجی پررنگ متغیر است . ناخالصی که در رس ها وجود دارد این طیف رنگی را به وجود می آورد برای مثال اگر رس اکسید آهن نداشته باشی رنگی بین سفید تا خاکستری خواهد داشت و قرمزی آن معمولا نشانه وجود اکسید و هیدرواکسید آهن است .

۴. نتایج و یافته ها :

اگر در این مقاله بخواهیم به چند مورد از کاربرد ها و از همه مهم تر کاربرد آن (خاک رس) در صنایع مختلف به خصوص صنایع نظامی اشاره کنیم به نظر مهم ترین آن ها به خصوص در تهدیدات جنگ های نوین آینده بسیار کاربرد فناوری و تلفیق آن با رس ها می تواند بسیار موثر واقع شود که در جهان بسیار کم و محدود به این امر مهم توجه شده است ، به طوری که چند کشور انگشت شمار در صنعت نظامی توجه به رس ها داشته اند اما به صورت خیلی محدود به طوری که به چشم نمیخورد ، ما در این مقاله به صورت محدود به استفاده از رس های ها در صنایع مختلف به خصوص صنایع مهم نظامی اشاره محدودی می کنیم که در نوع خود بسیار جالب است . یکی از کشورهایی که به این امر مهم توجه کرده است آن هم با تجربیاتی که در جنگ خود با کشور اوکراین به آن پی برده است کشور روسیه است ، این کشور برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ و در ماه آوریل به صورت حرفه ای در کارخانجات (Uralvagonzavod) که محور اصلی تولید تانک های روسیه است استفاده کرده است . این کارخانجات تولید انواع مختلف تانک ها و نفربرهای زرهی ارتش روسیه را برعهده دارد و از دهه ۱۹۷۰ میلادی و در دوره شوروی بزرگ تاسیس شده است . ارتش این کشور در سری تانک های T72 و T90 که تانک های اصلی میدان نبرد هستند به دنبال تغییراتی

در زره این تانک‌ها برای مقابله با پرتابه‌ها و پهپادهای انتحاری (Fpv) بود که این امر آن‌ها را با توجه به تهدیدات و ضعف‌های این تجهیزات در مقابل دشمن به سمت تغییراتی بنیادی به صورت نیمه حرفه‌ای زد که یکی از آنها که موثر نیز واقع شده و در سخنرانی ژنرال ماتویچوک نیز از آن پرده برداشته شد تقویت لایه‌های دفاعی تانک‌های روسی بود، روس‌ها با ترکیب خاک رس با پارافین و کولار منبسط شده لایه‌ای متشکل از سه قسمت بسیار مستحکم در زره‌های این تانک‌ها بهره‌برند. ما در این قسمت از مقاله به کاربرد پارافین و کولار در ترکیب با رس‌ها اشاره‌ای نمی‌کنیم و در این قسمت به رس‌ها در این صنایع اشاره می‌کنیم.

روس‌ها از خاک رس منبسط شده در تانک T90 استفاده کردند این استفاده در قسمت کنتاکت یا همان زره فعال انجام گرفت که ترکیب آن خاک رس منبسط شده باعث تشکیل ماده‌ای سبک وزن در زره تانک به ضربه‌گیر عالی و مقاوم تبدیل شده این ماده به دلیل ماهیت متخلخل این مزیت را در زره به نمایش گذاشت که باعث شد بخش بسیار قابل توجهی از انرژی ضربه را جذب می‌کند و در نتیجه نیرویی را که لایه‌های داخلی زره تجربه می‌کنند کاهش می‌دهد و این امر باعث می‌شود که خاک رس منبسط شده در مواجهه با دماهای بالا یک لایه دفاعی فعال در برابر حملاتی که باعث خارج شدن گرمای بسیاری می‌شوند مقابله کند و از خود حفاظتی با مقاومت بالا ارائه دهد و این امر در اولین سری تانک‌های T90 با کنتاکت با خاک رس منبسط شده در میدان نبرد امتحان خود را با مقاومت بالایی که در برابر پرتابه‌ها و (Fpv) ها یا همان پهپاد‌های انتحاری به طرز شگفت‌انگیزی پس داد این امر سبب شده که ارتش روسیه تحقیقات مستمر خود را در رابطه با زره‌هایی با واکنش صد در صد را با کمک رس‌ها شروع کرده و به دنبال گرفتن نتایج نهایی است این امر می‌تواند در صورت موفقیت کمک شایانی به ارتش این کشور در جنگ‌های نو ظهور آینده بکند.

البته به غیر از ارتش روسیه، کشور آمریکا نیز به طور بسیار محدود امر تحقیق و توسعه این ماده را با توجه به جنک‌های نوین آینده شروع کرده که اولین اقدامی که توسط پژوهشگران آمریکایی صورت گرفته ساخت شیشه‌های ضد گلوله با استفاده از خاک رس برای خودروهای زرهی پلیس فدرال این کشور بوده است. پژوهشگران آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کردند به پیشرفتی قابل توجه در علم مواد دست یافته‌اند آن‌ها اعلام کردند پس از چندین دهه آزمایش و تحقیق با کمک خاک رس به نوعی ماده شفاف دست پیدا کرده‌اند، این ماده شفاف می‌تواند هر شکلی را به خود بگیرد که با عنوان اسپینل (Spinel) از آن یاد می‌شود از خاک رس ترکیبی ساخته شده که در محیط خلا گرم و فشرده گشته و به شکل صفحات شفاف درمی‌آید.

به گفته دکتر جاس سانگرا سرپرست تیم تحقیقاتی سازنده این گوی، اسپینل در اصل یک ماده معدنی (آلومینات منیزیم) که از اجزای خاک رس ترکیبی است و مزیت اصلی آن را می‌توان در استحکام و دوام به مراتب بالاترش در مقیاس با شیشه دانست علاوه بر این گفته می‌شود که این محصول در محیط‌های خشن سطح حفاظتی بالاتری را از خود به نمایش می‌گذارد و به همین دلیل می‌تواند در برابر شن و بارش‌های شدید مقاومت کند و مقاومت بالایی از خود در برابر گلوله‌هایی با کالیبر بالا نشان می‌دهد، این پژوهشگاه برای اولین بار از این ماده در طراحی شیشه‌های ضد گلوله با استحکامات مقاوم برای خودروهای پلیس فدرال آمریکا مود استفاده قرار داد که از نتیجه به دست آمده نیز رضایت به عمل آمد اما نکته جالبی که این ماده در مقایسه با مقیاس شیشه‌های ضد گلوله (که با فشرده‌سازی لایه‌های مختلف شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند) دارد این است که ماده

اسپینل طول موج های مادون قرمز را مسدود نمی کند . به بیان دیگر این ماده می تواند اجسام داخلی خود را در برابر دوربین های مراقبتی UAV و یا لتر های HEL-MD محافظت کند بی آنکه عملکردشان را تحت تاثیر قرار دهد.

نکته دیگر در رابطه با عملکرد شیشه های مقاوم ساخته شده با خاک رس که نام ماده ترکیبی آن اسپینل است وزن بسیار کم این ماده در مقیاس با شیشه های ضدگلوله ساخته شده در بازار است که این وزن کم آن در مقایسه با وزن بسیار سنگین شیشه های ضد گلوله ساخته شده امری بسیار حیاتی و مهم در بکار گیری آن در خودرو های زرهی است این امر سبب کمتر شدن وزن خودرو و مقاومت و استحکام بالای آن و همچنین چالاکتی آن در میدان نبرد را باعث می شود .

ناگفته نماند بعد از دستاورد ارتش آمریکا که توسط نیروی دریایی این کشور به دست آمد تیم تحقیقاتی سازنده بعد از عملکرد مثبتی که توسط خودروهای پلیس فدرال این کشور به دست آمده اعلام کردند در حال برنامه ریزی برای بکارگیری گسترده ماده اسپینل ساخته شده با کمک خاک رس ترکیبی با نظر و کمک صنعت دفاعی ایالات متحده آمریکا هستند تا عملیاتی کردنش را در نیروی دریایی و بخش های دیگر ارتش آمریکا آغاز کنند .

دستیابی های ارتش آمریکا به این امر سبب آن شد که با کمک و همکاری دولت و صنعت نظامی این کشور غرفه هایی جهت همکاری با ارتش این کشور در جهت شکوفایی صنعت ترکیبات رسی برای ادغام فناوری و علوم خاک برپا شود که ارتش این کشور از برپایی این امر هدف اش رسیدن به نتیجه ای مورد قبول جهت دستیابی بیشتر به این علم عظیم بود که این غرفه را در سر تا سر ایالات متحده آمریکا با حضور شرکت های بزرگ سرامیک سازی ، صنایع خاک ، ترکیبات علوم زمین شناسی و شرکت هایی که از این علم در صنایع ساختمان سازی ، پزشکی و فولاد سازی استفاده می کردند

برگزار شد تا بتوانند تحقیقات و فناوری ها و مواردی که با علم جدید به آن دست یافتند و در صنعت خودشان به طور موثر و موفق بهره برده اند با صنعت دفاعی آمریکا به اشتراک بگذارند که این نشان از توجه و شناسایی به موقع و درست این کشور برای استفاده از این نعمت خدادادی در صنایع مختلف این کشور به خصوص صنعت نظامی است. اولین دوره این نمایشگاه با حضور ده ها شرکت در نزدیک به صد غرفه در سال ۲۰۲۴ در واشنگتن دی سی با نظارت گردان های ۲۴ نظامی اطلاعاتی ، شرکت ۵۲۹ پلیس نظامی و تیپ ۲ سیگنال و الکترونیک ارتش آمریکا به مدت ۱ هفته برگزار شد .

سومین و جالب ترین اتفاق تلفیق صنعت نظامی با صنعت پزشکی با بهره گیری از ترکیبات رسی بود این امر اولین بار و در سال ۲۰۲۰ توسط سرهنگ رابرت هیل و طی تحقیقات ایشان و تیمش به دست آمد که منجر به تولید نمونه اولیه ماسک صورت برای جلوگیری از عفونت و همچنین تغییر شکل ظاهری افرادی که طی جنگ ها و صدماتی که دیده بودند به دست آمد .

سرهنگ رابرت هیل و تیم همراهش در فوریت سام به این نتیجه رسیدند که این ماسک را که طی تلفیق ترکیبات رسی با کمک جمعی از پزشکان فوریت سام به دست آمده را بر روی صورت تاد نلسون ناظر ارشد لجستیک ۳۴ ساله مستقر در کابل افغانستان که در سال ۲۰۰۹ طی انفجاری در درگیری آسیب شدیدی دیده بود در مرکز پزشکی ارتش (بروک) در سن آنتونیو تست شد ، تاد نلسون طی این انفجار بخشی از سمت چپ صورت خود را بر اثر آتش انفجار و ترکش آسیب شدیدی دیده بود از این ماسک را که طی فرآیندی به دست آمده بود بر روی او تست کردند. این ماسک طی عمل جراحی زیبایی پلاستیک چند ساعت ذره ذره

بر روی صورت تاد نلسون جایگذاری شد و بعد از عمل به نتیجه ۷۰ درصدی برگشت چهره اولیه تاد نلسون بر اساس عکس های گرفته شده دست یافتند که این واقعا حیرت آور بود برای رابرت هیل و تیم پزشکی او ، این امر سبب تحقیقات دوباره این تیم برای مداوای صد ها جانباز جنگی که در صف انتظار بودند شد که بتوانند تا حدودی زیادی آسیب های وارده به قسمت هایی از صورت و قسمت هایی از اعضای بدن که سوختگی و عفونت و زخم های شدیدی داشتند را با کمک ماسکی که با ترکیبات رسی به دست آمده بود ترمیم و بازبایی دوباره کنند .

اگر در اینجا به یکی دیگر از تلفیقات خاک رس در صنایع نظامی با صنایع دیگر را به آن اشاره کنیم آن صنعت ساختمان سازی خواهد بود ، ارتش امپراطوری کین در شیان چین ۲۰۶ سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام از ترکیبات رسی در صنایع نظامی و صنایع ساختمان سازی به طور ترکیبی استفاده می کردند طبق شواهد باستان شناسان که در سال ۱۹۹۲ و در شهر شیان چین به آن دست یافتند نشان می داد که امپراطوری کین کمر بند ها ، نیزه ها ، زره و همچنین کلاه هایی که برای سربازان خود می ساخته بسیار مقاوم در برابر ضربات بوده است که با تحقیقات به عمل آمده برای بررسی چگونگی مقاومت آن ها معلوم شد که حکومت آن زمان چین باستان با کمک محققان خود خاک های زرد محلی که بیشتر در شهر شیان یافت می شده را با شن مخلوط می کردند و برای اطمینان از یکنواختی ساختار داخلی خاک رس مخلوط را هم زده و درحالی که دائما آن را می کوبیدند در آب فرو می کردند سپس خاک رس آماده شده را در ظروف مخصوص نگهداری می کردند تا برای استفاده بعدی مرطوب بماند و برای فرآیند خشک کردن ساخته هایشان پارچه مرطوب شده را بر روی سطح تجهیزات ساخته شده به طور کامل می کشیدند تا به عمل آید . اطلاع از این ساختار مهم اولین بار توسط محققان تایوانی در سال ۲۰۱۷ به دست آمد ، در همان تحقیقات به عمل آمده متوجه ساخت پناهگاه ها ، دیواره قلعه ها و مجسمه سربازان و افراد مهم حکومتی از همین شیوه ساخت برای مقاومت بهتر در شرایط مختلف آب و هوایی استفاده می کردند .

در تمام این تحقیقات که در شیان چین به دست آمده این نکته مهم را متوجه هر مخاطبی می کند که ترکیبات رسی و تلفیق آن با صنایع مختلف امری مهم و با قدمتی تاریخی بوده که به فراموشی سپرده شده و اکنون جامعه بشری با بررسی ها و اکتشافات تاریخی متوجه این امر مهم و استفاده گسترده آن در طول تاریخ شده و به همین سبب دوباره به ترکیبات رسی و تلفیق آن توجه ویژه ای برای کمک در صنایع مختلف شده است که می توان این تحقیقات را تازه اول این مسیر پر رمز و راز دانست که با تحقیقات در همه جوانب برای رسیدن به موارد تازه ای قدم برداشت .

۵. بحث و تجزیه تحلیل :

این امر و نتایج به دست آمده ای که توسط کشور های مختلف که به صورت محدود به دست آمده نشان می دهد اگر این ماده خدادادی مورد تحقیق و استفاده قرار می گیرد می تواند کمک شایانی به هر صنعت با توجه به نیاز آن مورد استفاده موثر و گسترده قرار گیرد ما در ادامه به چند مورد استفاده شده در صنایع دیگر که در آن ها از خاک رس استفاده شده اشاره می کنیم که از جمله معروف ترین آنها از قبیل موارد زیر است که به صورت محدود و طی چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است :

۱- پرورش گیاه : بعضی گیاهان مانند نارون ، درخت زبان گنجشک ، بید و کاج و بسیاری گیاهان دیگر به علت آب و رطوبت زیاد در این خاک به خوبی رشد می کنند .

۲- صنایع فولاد سازی: جهت اتصال گلوله های سنگ آهن و همچنین در معادن و تاسیسات زیرزمینی مانند سیالات، حفاری گاز و نفت، انتقال مواد زیرزمین، تا سطح آن خنک و چرب کردن ابزار برش و مته ها این خاک کاربرد دارند.

۳- پزشکی: این خاک در حوزه پزشکی کاربردهای بسیاری دارد از جمله در درمان مشکلات پوستی مانند جوش و اگزما، دردهای عضلانی، ناراحتی معده و عفونت زخم و همچنین دارای خاصیت آنتی باکتریال است و از بهترین محصولات مرقبت از پوست محسوب می شود.

۴- کاربرد خاک رس در صنعت ساختمان سازی:

یکی از مهم ترین کاربردهای این خاک در ساختمان سازی است، خاک رس معمولا در صنعت آجر سازی به کار گرفته شده که به آجرهای استاندارد معروف است، گل های رسی لکه گیری که دارای آهک و منیزیم (منیزیم اکسید) بسیاری دارند و برای لکه گیری روغن و رنگ کاربرد دارند، گل آخرا که شن گل رس دار است آهن اکسید بسیاری دارد و در رنگ سازی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین این خاک با بنتونیت که نوعی خاک دریایی است در کندن چاه و ساخت صنایع نسوز و استفاده در پوکه معدنی نیز کاربرد فراوانی دارد.

در اینجا میخواهیم به صورت محدود به مزایا و معایب این خاک اشاراتی داشته باشیم: از مزایای اصلی این کانی این است که با فرآوری در طبیعت به وفور یافت می شود و در دسترس و ارزان و جزو منابع غنی محسوب می شود. از این خاک برای عایق بندی در برابر گرما و حرارات و از هدر رفت انرژی پیشگیری می کند و موثر است و در کمترین زمان فرآوری شده با ترکیبات رسی دوام و استحکام زیادی در برابر شرایط مختلف جوی مثل باد، یخبندان و تغییرات آب و هوایی دارد. همچنین خاک رس آب و رطوبت را به شدت جذب می کند ولی پس از اشباع، آب را از خود عبور نمی دهد که در عایق بندی به خصوص عایق بندی خانه ها بسیار موثر است.

این خاک معایب بسیار محدودی دارد که از معایب آن می توان به نبودن الکترولیت در آن و نداشتن مواد مغذی و مناسب جهت کشاورزی اشاره کرد یکی دیگر از معایب این خاک فرسایش آن در زمین های کم شیب است.

۶. جمع بندی و نتیجه گیری:

ما در این مقاله و نتیجه ای که از گفتمان ها و تحقیقات گرفتیم و آن طور که هویداست می توان خاک رس و ترکیبات رسی را به عنوان ماده ای نو ظهور برای رفع نیاز های بشر در صنعت های مختلف به خصوص صنعت نظامی دانست.

می توان از تحقیقات و اکتشافات به دست آمده به این نتیجه رسید که اگر نگاه بشر به منابع عظیم خدوندی و شناسایی علم مواد اگر به صورت درست و با توجه به تکنولوژی روز افزون و پیشرفت های چشمگیر بشری با کمک آن ها صورت گیرد می تواند باعث برداشته شدن قدم هایی مثبت و موثر در راستای پیشرفت جهان برداشت و از این منابع عظیم خدادادی با علمی که از مواد به دست می آیند بهره مند شد و هر کشوری در راستای منافع خود و پیشرفت ملت خود قدم های موثری با توجه به نیاز روز

افزون خود بردارد. به خصوص در بحث خاک رس که در این مقاله دیدید که شناسایی درست و علمی که از مواد به دست می‌آید با فرآوری شیمیایی و فیزیکی می‌تواند چه کمک شایانی به تکنولوژی و صنایع مختلف در راستای نیاز هر جامعه بردارد. امیدواریم که کشور عزیزمان نیز با توجه به علم مواد و شناسایی درست این نعمت خداوندی بتواند قدم‌هایی موثر و به صورت گسترده و تلفیق آن با ترکیب‌ها و علم‌های دیگر در صنایع مختلف و با توجه به نیازها برای پیشرفت و ترقی کشور بردارد.

۷. منابع :

- ۱- گروهی از مهندسين ، (۱۴۰۰) ، خاک رس و کاربردهای آن، شبکه معدن و صنایع (ایمیکو) ، ۲۲ (۱۰) ۲۳۵-۲۲۸ ، ایران . اصفهان
- ۲- حسن کریمی ، (۱۳۹۴) ، خاک رس در صنایع نظامی ، مجله (فارنت) ، ۱۶ (۲) ، ۸۴-۸۸ ، ایران . تهران
- ۳- احمد حامی (۱۳۸۴) ، رس‌ها و کاربردهای آن در صنایع مختلف ، ویکی‌پدیا ، ۱۷ (۸) ، ۶۴ - ۶۱ ایران . تهران
- ۴- شاپور طاحونی (۱۳۷۹) ، مکانیک خاک ، اصول مهندسی ژئو تکنیک ، ۲۴ (۱) ، ۴۳ - ۴۰ ایران . تهران
- 5 - Boykonikolov, (2024), Use of clay compositions in military industries, Bulgarian military journal, 9 (4), 96 - 103, Bulgaria. Sofia
- 6 - Lisa Gross(2019), Integrating Clay Compounds with the Medical Industry, Military Journal (Discover) 6 (5),603 - 623 Washington. USA
- 7 - Yerren Shen (2017), Clay compositions and their incorporation into major industries, Journal of Archaeology (Met) 25 (12), 70 - 80, Xi'an China.
- 8 - Jason J. (2012), Clay and its compounds in the military industry, Journal of Military Engineering (JBLE) 15 (2), 630 - 633, Virginia. USA